

Flores, tomates y semillas para la reforma a la salud en Colombia

Cosecha en plena tempestad: ¿Otra oportunidad para la reforma a la salud?

El Gobierno Nacional y las EPS llegaron a un acuerdo para resolver el núcleo de sus diferencias sobre la reforma al sistema de salud, después de un año y medio de una dura pelea.

Este acuerdo se refleja en la [propuesta renovada de reforma a la salud](#) -con solo 47 artículos- y, aunque no incluyó a todos los interesados (ciudadanía, hospitales, movimientos sociales); es el fruto que la cosecha del Presidente Petro en medio de la tempestad por el descontento de algunos sectores con su gobierno y en pleno huracán de incertidumbres por las intervenciones a las dos más grandes EPS del país.

El Gobierno Nacional logró instalar en el país el consenso sobre la necesidad de una reforma a la salud basada en la estrategia de Atención Primaria en Salud, la dignificación de las condiciones de trabajo del personal de la salud y la presencia del Estado en los territorios, ya descrito en [ediciones anteriores de este boletín](#).

Las EPS aceptaron transformarse en Gestoras de Salud y Vida, con menos funciones que las contenidas en el texto de la propuesta de reforma [hundida](#), sin hacerse cargo del riesgo financiero. Esto significa que es el Estado el que se encargará de que la plata alcance para atender a cualquier persona y garantizar sus tratamientos o intervenciones -aunque sean de alto costo-. Eso sí, las Gestoras en adelante, deberán coordinarse con las Secretarías de Salud para organizar la red de hospitales y especialistas, organizar las citas y hacer seguimiento a los resultados en salud de los pacientes. Si lo hacen bien se ganan un 3% adicional a los 5 puntos de la UPC (más de 9 billones de pesos del presupuesto de salud).

La noticia del acuerdo es valiosa pero, dado que surgió en una [reunión cerrada](#), aumentan los cuestionamientos a la legitimidad del proceso. Con el acuerdo tampoco desaparecen las preocupaciones de expertos que alertan sobre la sostenibilidad financiera, ni se reduce el temor de los pacientes ante el escenario de ausencia de recursos y dificultades en la atención.

Mientras se define si la reforma se debate con mensaje de urgencia y acelerador en esta legislatura o se debate con calma en la siguiente, para superar los problemas de legitimidad y confianza en el sistema cobra importancia el [llamado](#) a discutir la propuesta de [gobernanza](#) que se incluye en el documento renovado de la reforma a la salud.